

Obtención y caracterización de carbón activado a partir de biomasa residual de plátano y cacao

Yazmin González Zavala, Juan Manuel Urrieta Saltijeral, Rosa Margarita Hernández Velez,
Mario José Romellón Cerino, José Reyes Osorio

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Villahermosa

Resumen

El agua es esencial para el desarrollo sostenible y socioeconómico, ya que desempeña un papel fundamental en todas las dimensiones del crecimiento económico y el bienestar social. Garantizar la calidad del agua potable y segura es vital para la salud pública, independientemente de dónde se utilice este recurso. Sin embargo, los procesos de fabricación, que desempeñan un papel crucial en la economía, generan subproductos y residuos que incluyen compuestos que, si no se controlan eficazmente, pueden causar daños ambientales y contaminar los cuerpos de agua.

Actualmente se requiere el uso de adsorbentes de bajo costo, provenientes de materiales de desecho agroindustriales, para el tratamiento de agua potabilizada. La cáscara plátano y cacao es un desecho abundante de la industria. El presente trabajo desarrolla y analiza la aplicación de la cáscara plátano y cacao como adsorbente.

Abstract

Water is essential for sustainable socio-economic development, as it plays a fundamental role in all dimensions of economic growth and social well-being. Ensuring the quality of safe drinking water is vital for public health, regardless of where this resource is used. However, manufacturing processes, which play a crucial role in the economy, generate by-products and waste that include compounds that, if not effectively controlled, can cause environmental damage and pollute water bodies.

Currently, the use of low-cost adsorbents, derived from agro-industrial waste materials, is required for the treatment of potable water. Banana and cocoa peels are abundant waste from the industry. This work develops and analyzes the application of banana and cocoa peels as an adsorbent.

Palabras Clave: carbón activado, cáscara de plátano, cáscara de cacao

Keywords: activated carbon, banana peel, cocoa shell

1. INTRODUCCIÓN

El agua es un recurso esencial para la vida en la Tierra, pero su disponibilidad no es infinita, ni es tan accesible para todos. Actualmente, nos enfrentamos a una creciente crisis hídrica que amenaza no solo a las personas y comunidades, sino también a los ecosistemas y economías. Actualmente en el estado de Tabasco, no se cuenta con un sistema de potabilización eficiente y accesible para las comunidades de bajos recursos, por tal motivo esta investigación dará pauta para que se realice el tratamiento de agua potabilizada en las diferentes comunidades de nuestro estado.

En ese sentido se requieren tratamientos sustentables a través de la economía circular donde, los subproductos de los procesos productivos pasen a formar parte de una cadena de producción de la región, que beneficie a los pequeños y grandes productores agrícolas.

Dentro del proceso del tratamiento de las aguas se requiere la utilización de sistemas que eliminen contaminantes, tales como sólidos sedimentables, materia orgánica, demanda química de oxígeno (DQO), etc. Para este se utilizará la cascara de plátano y cacao como carbón activado, debido a que es un residuo agroindustrial que se desecha mediante la elaboración de productos alimentarios en el caso de la cascara de plátano Tabasco es un estado productor de 622, 175 toneladas de plátano al año de donde se obtiene una

cantidad importante de residuos, en ese sentido el estado también es un productor líder de cacao (*Theobroma cacao*) obteniendo una cantidad 18,000 toneladas al año. Los estudios se realizarán en el laboratorio de investigación I del TECNM Instituto Tecnológico de Villahermosa.

En este proyecto se realizará carbón activado a partir de la cascará de plátano (*Musa paradisiaca L.*) y cascará de cacao (*Theobroma cacao*) el tratamiento o activación se realizará poniendo en contacto 80 g por cada precursor en una solución de H_3PO_4 al 85% de pureza a una concentración del 25%.

2. METODOLOGÍA

La metodología que se presenta a continuación no es solo un conjunto de pasos técnicos; es una hoja de ruta para demostrar cómo la ciencia y la ingeniería pueden contribuir a la economía circular. Se propone un proceso sencillo y replicable que aborda desde la preparación de la materia prima, hasta la transformación química y física, y finalmente la caracterización del producto final. Ver figura 1.

Figura 1. Proceso de elaboración de carbón activado

ETAPA 1 – Recolección y preparación de la materia prima

Para la elaboración del carbón activado, se seguirán los procedimientos propuestos por Olortegui y Morales (2024), utilizando cáscaras de plátano (*Musa paradisiaca L.*) y cacao (*Theobroma cacao*) como precursores lignocelulósicos. Las cáscaras serán recolectadas en la Central de Abastos de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, obteniéndose 1.5 kg de cada tipo de residuo. Posteriormente, las muestras serán lavadas con agua potable para eliminar impurezas superficiales y cortadas en trozos pequeños. El secado se realizará en un horno esterilizador a 110 °C durante 24 horas, con el fin de eliminar la humedad (siguiendo la norma ASTM D2867-04, para la determinación del contenido de humedad en carbones activados). Luego, las cáscaras serán trituradas para facilitar la impregnación química, Tabla 1.

Tabla 1. Peso de residuos utilizados

Residuo	Peso, Kg
Cáscara de plátano	1.5
Cáscara de cacao	1.5

ETAPA 2 Carbonización

Las muestras impregnadas serán sometidas a carbonización térmica en una mufla eléctrica. Para ello, se utilizarán 80 g de cada precursor, previamente impregnado con una solución de ácido fosfórico (H_3PO_4) al 85% de pureza, en una concentración del 25%. Esta mezcla será agitada durante 4 horas y 30 minutos a temperatura ambiente, y posteriormente secada en una estufa a 80 °C por 24 horas. La carbonización se llevará a cabo en la mufla a una temperatura de 550 °C durante 1 hora, transformando la biomasa en carbón activado. El control de temperatura y tiempo responde a recomendaciones de la norma ASTM D1762-84 (Método estándar para la fabricación de carbón vegetal en laboratorio), ajustado al uso de materiales lignocelulósicos alternativos. Ver Tabla 2.

Tabla 2. Datos experimentales de carbonización de cáscaras

No. de muestra	Tipo de biomasa	Peso inicial seco (g)	Peso final (g)	Tiempo de agitación hr min	Temp. de Secado °C	Temp. de Carbonización °C	Rendimiento (%)
1	Cascara de Plátano	---	---	---	---	---	---
2	Cascara de Cacao	---	---	---	---	---	---

ETAPA 3 Activación

La activación se realiza de manera química mediante impregnación con ácido fosfórico (H_3PO_4) al 85% de pureza. Se prepara una solución al 25% de concentración en la que se sumergen las muestras trituradas. Cada tipo de biomasa será impregnada en proporción de 80 g de precursor por lote, y se agitarán durante 4 horas y 30 minutos a temperatura ambiente.

Tras la impregnación, las muestras se secarán en estufa a 80 °C durante 24 horas. La activación química con H_3PO_4 ayuda a desarrollar la porosidad y mejorar el área superficial específica, como establece la literatura técnica sobre activación química. Ver proceso en la figura 2.

Figura 2. Proceso de activación química

ETAPA 4 Lavado y secado

Una vez carbonizadas, las muestras se lavarán con agua destilada hasta alcanzar pH neutro ($\text{pH} \approx 6.5\text{--}7.0$), para eliminar residuos de ácido fosfórico. Se recomienda medir el pH del agua de enjuague con un potenciómetro o papel indicador.

Luego, el carbón se secará en estufa a $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante 1 hora. Finalmente, los sólidos serán triturados manualmente con mortero y tamizados con una malla N°18 (1 mm), siguiendo la norma ASTM E11 para el análisis granulométrico. Ver tabla 3.

Los carbones activados obtenidos serán almacenados en bolsas tipo Ziploc, etiquetadas, y conservadas en condiciones ambientales normales hasta su caracterización o uso experimental.

Tabla 3. Registro de datos obtenidos durante el procedimiento de lavado y secado

No. de muestra	pH final del enjuague	Método de medición de pH	Tiempo de secado (h)	Temperatura de secado ($^{\circ}\text{C}$)	Tamaño de partícula (mm)	Observaciones
M1	---	---	1	150	≤ 1.0	---
M2	---	---	1	150	≤ 1.0	---
M3	---	---	1	150	≤ 1.0	---
...

3. RESULTADOS

Se realizarán pruebas a cada de una de las salidas de los diferentes filtros como lo es: Análisis físicos químicos: color, olor, temperatura y turbidez de agua. Análisis químicos: analizar y determinar la cantidad de elementos químicos presentes en el agua (pH, DQO, DBO₅, nitratos, nitritos, sulfatos, fosfatos, metales pesados y compuestos orgánicos variados) Análisis microbiológicos: para determinar la presencia de microorganismos patógenos. (Coliformes fecales, *Escherichia coli*).

Cada uno de estos análisis son de suma importancia para el tratamiento de las aguas residuales, antes de que estas sean reutilizadas o en su caso vertidas al medio ambiente. El principal objetivo es garantizar que se cumpla, cada una de las normativas sanitarias y ambientales, para así prevenir y proteger la salud humana y la biodiversidad del entorno, garantizando una buena calidad de vida.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se obtendrá carbón activado de *Musa paradisiaca L.* y cacao (*Theobroma cacao*) y en función de su granulometría; se demostrará quien tiene el mayor rendimiento para la elaboración de CA como precursor. Estos residuos utilizados en la investigación tendrán potencial para ser aprovechados porque son materiales accesibles y económicos en la región. El análisis fisicoquímico del carbón activado de las cáscaras del plátano (*Musa paradisiaca L.*) y cacao (*Theobroma cacao*) deberá indicar el contenido de humedad, material volátil, cenizas y carbono fijo. Comparando la eficiencia de remoción de DQO por los diferentes carbones activados obtenidos.

REFERENCIAS

- [1] Macías Cedefío, G. M. (2021). Aprovechamiento de residuos de cáscara de cacao en la obtención de carbón activado para ser usado como medio filtrante [Tesis de pregrado, Universidad Técnica Estatal de Quevedo]. Repositorio UTEQ. <https://repositorio.uteq.edu.ec/items/a9bb05eb-c549-483d-a0c1-03400d529bd2>
- [2] Rodríguez, J. A., & Pérez, M. L. (2021). Evaluación de la capacidad adsorbente del carbón activado obtenido a partir de cáscara de cacao. *Arca: Revista de Ciencias Ambientales*, 9(25), 153–165. <http://www.scielo.org/bo/pdf/arca/v9n25/2664-0902-arca-9-25-153.pdf>
- [3] Gómez Rodríguez, L. M. (2022). Evaluación de la adsorción de metales pesados utilizando carbón activado de cáscara de cacao [Tesis de maestría, Universidad Industrial de Santander]. Repositorio Noesis. <https://noesis.uis.edu.co/server/api/core/bitstreams/5b327006-549e-48b3-94cf-0ce03e8188b2/content>.
- [4] Al-sareji, O. J., Grmasha, R. A., Meiczinger, M., Al-Juboori, R. A., Somogyi, V., & Hashim, K. S. (2024). A sustainable banana peel activated carbon for removing pharmaceutical pollutants from different waters: Production, characterization, and application. *Materials*, 17(5), 1032. <https://doi.org/10.3390/ma17051032>[1](<https://www.mdpi.com/1996-1944/17/5/1032>)
- [5] Hernández, J. (10 de agosto de 2023). Estadísticas del cacao en México. Blog Agricultura. <https://blogagricultura.com/estadisticas-cacao-mexico>.
- [6] ASTM International. (2004). Standard test methods for moisture in activated carbon (ASTM D2867-04). <https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2867-04.htm>.
- [7] ASTM International. (1984). Standard test method for chemical analysis of wood charcoal (ASTM D1762-84). <https://www.astm.org/D1762-84.html>.
- [8] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2021). Que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación (NOM-001-SEMARNAT-2021). https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5614331&fecha=11/03/2022.
- [9] Elías Castells, X. (2005). Tratamiento y valorización energética de residuos. Ediciones Díaz de Santos.
- [10] Elías Castells, X. (2001). Reciclaje de residuos industriales: Residuos sólidos urbanos y fangos de depuradora (2.ª ed.). Ediciones Díaz de Santos.
- [11] Lefebvre, D., Fawzy, S., Aquije, C. A., Osman, A. I., Draper, K. T., & Trabold, T. A. (2023). Biomass residue to carbon dioxide removal: Quantifying the global impact of biochar. *Biochar*, 5(65). <https://doi.org/10.1007/s42773-023-00258-2>.
- [12] EBC. (2012–2024). European Biochar Certificate – Guidelines for a sustainable production of biochar (Version 10.4E, 20 de diciembre de 2024). Carbon Standards International. https://www.european-biochar.org/media/doc/2/version_en_10_4.pdf.
- [13] US Biochar Initiative. (2025, enero). January USBI Newsletter 2025. <https://biochar-us.org/sites/default/files/blog/January%20USBI%20News%20letter%202025%2012124.pdf>.
- [14] Schahczenski, J. (2010, actualizado en 2018). Biochar and sustainable agriculture. National Center for Appropriate Technology (NCAT). <https://attra-dev.ncat.org/wp-content/uploads/2022/06/biochar.pdf>
- [15] International Biochar Initiative. (2025). Biochar technology. <https://biochar-international.org/about-biochar/how-to-make-biochar/biochar-technology/>

Correo de autor de correspondencia: jose.reyeso@villahermosa.tecnm.mx; jreyeso@itvillahermosa.edu.mx